

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 367-370
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.2986-6340)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14294401>

Efektivitas Aplikasi JKN Mobile Dalam Mendukung Akses Layanan Bagi Peserta BPJS di Klinik Pratama Rawat Inap Santi Meliala

Nazla Amaliah¹, M. Umar Saifurrahman Zaidan², Fadilla Zahra³, Berlianti⁴
¹²³⁴Universitas Sumatera Utara

Email: nazlaamaliah24@gmail.com¹, umarsaifurrahman@gmail.com², fadillaz135@gmail.com³, berlianti@usu.ac.id⁴

Abstrak

Aplikasi *JKN Mobile* merupakan inovasi digital BPJS Kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas aplikasi *JKN Mobile* dalam mendukung akses layanan kesehatan peserta BPJS di Klinik Pratama Santi Meliala. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ini memberikan kemudahan bagi sebagian peserta, namun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital dan keterbatasan edukasi mengenai penggunaannya. Meskipun ada kendala, aplikasi ini tetap memberikan manfaat signifikan bagi peserta yang sudah familiar dengan teknologi.

Kata Kunci: *Aplikasi JKN Mobile, Akses Layanan, Peserta BPJS*

Abstract

The JKN Mobile application is a digital innovation of BPJS Health to improve efficiency and access to health services for the community. This study aims to analyze the effectiveness of the JKN Mobile application in supporting BPJS participants' access to health services at the Santi Meliala Primary Clinic. Using qualitative methods through in-depth interviews, the results showed that this application provides convenience for some participants, but still faces challenges such as low digital literacy and limited education about its use. Despite the obstacles, this application still provides significant benefits for participants who are familiar with technology.

Keywords: *JKN Mobile Application, Service Access, BPJS Participants*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 3 December 2024

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sebagai wujud komitmen untuk memberikan akses layanan kesehatan yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang didirikan untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan dengan tujuan melindungi seluruh masyarakat melalui premi yang terjangkau dan memberikan cakupan pelayanan yang lebih luas. Pelayanan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan difokuskan pada fasilitas Kesehatan tingkat pertama (FKTP), yang merupakan fasilitas kesehatan paling dekat dengan masyarakat dan menjadi titik awal pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat (Lase, 2024).

Aplikasi mobile JKN adalah transformasi digital BPJS Kesehatan yang sebelumnya terdiri dari kegiatan administrasi yang dilakukan di Kantor Cabang atau Fasilitas Kesehatan. Dengan adanya aplikasi mobile JKN, peserta dapat menggunakan aplikasi ini di mana saja dan kapan saja tanpa batasan waktu, yang dikenal sebagai selfservice. Penggunaan aplikasi mobile JKN dapat membantu peserta BPJS, seperti membayar dan mengubah data kepesertaan, mengetahui informasi tentang data peserta keluarga, mengetahui informasi tentang tagihan iuran peserta, mendapatkan informasi tentang Fasilitas Kesehatan dan menyampaikan pengaduan, dan akses informasi tentang JKN-KIS (Zebua, 2019).

Aplikasi *JKN Mobile* memiliki potensi besar dalam mendukung keberlanjutan program JKN melalui pendekatan yang lebih modern dan adaptif. Dengan memanfaatkan teknologi, aplikasi ini

memungkinkan peserta untuk mengakses layanan secara mandiri tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau fasilitas kesehatan. Namun, meskipun sudah tersedia, penerapan dan pemanfaatan aplikasi ini masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang muncul meliputi tingkat literasi digital masyarakat, akses terhadap perangkat teknologi, dan pemahaman mengenai fitur-fitur aplikasi. Oleh karena itu, penting untuk meninjau penerapan aplikasi *JKN Mobile* secara komprehensif untuk memastikan aplikasi ini dapat berfungsi optimal dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi peserta JKN.

Pendekatan teknologi dalam pengelolaan kesehatan seperti aplikasi *JKN Mobile* juga selaras dengan perkembangan global yang mengarah pada digitalisasi layanan kesehatan. Negara-negara maju telah menerapkan berbagai inovasi serupa untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih efisien dan responsif. Dalam konteks Indonesia, penerapan teknologi ini tidak hanya mendukung efektivitas layanan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan geografis dan demografis yang sangat beragam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi *JKN Mobile* dari berbagai perspektif, meliputi tingkat adopsi, manfaat yang dirasakan peserta, hingga kendala yang dihadapi dalam penggunaannya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan aplikasi di masa mendatang serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keberhasilan penerapannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara dilakukan dengan penanggung jawab klinik dan peserta BPJS untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan responden terhadap penerapan aplikasi *JKN Mobile*. Responden dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian, seperti peserta JKN yang aktif menggunakan aplikasi *JKN Mobile* dan memiliki pengalaman dalam mengakses layanan melalui aplikasi tersebut.

Panduan wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian, mencakup pertanyaan terkait kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, tantangan yang dihadapi, serta saran untuk pengembangan aplikasi. Wawancara dilakukan secara langsung dan direkam, dengan persetujuan responden, untuk memastikan akurasi data. Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas aplikasi *JKN Mobile* dalam mendukung akses layanan kesehatan bagi peserta BPJS.

HASIL

Aplikasi *JKN Mobile* merupakan salah satu inovasi digital yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan sebagai upaya untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Inovasi ini memiliki potensi besar dalam mendukung transformasi digital di sektor kesehatan, terutama untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Meski demikian, penerapannya di lapangan belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh penanggung jawab fasilitas kesehatan serta peserta JKN dalam memanfaatkan aplikasi ini.

Dari wawancara dengan penanggung jawab klinik, ditemukan bahwa salah satu hambatan utama dalam penerapan aplikasi *JKN Mobile* adalah rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak peserta JKN yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital sehingga sering kali mengalami kesulitan saat mencoba mengakses layanan melalui *JKN Mobile*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi telah berkembang pesat, tidak semua masyarakat siap untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Rendahnya literasi digital menjadi kendala yang cukup signifikan, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah atau keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti akses internet yang kurang memadai. Penanggung jawab klinik juga menyoroti bahwa edukasi mengenai cara penggunaan aplikasi masih terbatas dan sering kali hanya disampaikan melalui informasi umum, tanpa adanya panduan langsung yang lebih praktis bagi masyarakat.

Selain itu, wawancara dengan peserta JKN juga mengungkapkan beragam pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi *JKN Mobile*. Beberapa peserta mengaku mengalami kesulitan,

terutama dalam memahami fitur-fitur aplikasi. Misalnya, mereka bingung dalam melakukan perubahan data kepesertaan, membayar iuran secara online, atau mencari informasi tentang fasilitas kesehatan yang terdaftar. Bagi peserta yang tidak terbiasa menggunakan smartphone atau aplikasi berbasis digital, hal ini menjadi tantangan yang membuat mereka lebih memilih mendatangi kantor BPJS atau fasilitas kesehatan secara langsung dibandingkan menggunakan aplikasi. Pengalaman ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam aspek desain antarmuka aplikasi agar lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan, terutama mereka yang memiliki pengetahuan teknologi yang terbatas.

Namun, wawancara juga menunjukkan sisi positif dari penerapan aplikasi *JKN Mobile*. Sebagian peserta JKN merasa sangat terbantu dengan kehadiran aplikasi ini, terutama mereka yang sudah familiar dengan teknologi. Mereka menganggap aplikasi ini sebagai solusi praktis yang memudahkan akses terhadap layanan kesehatan, seperti pembayaran iuran yang dapat dilakukan dengan cepat tanpa perlu antri atau menghabiskan waktu di kantor BPJS. Selain itu, aplikasi ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi tentang fasilitas kesehatan atau jadwal layanan tanpa harus bertanya langsung, sehingga efisiensi waktu dan tenaga meningkat. Responden yang memberikan tanggapan positif ini umumnya berasal dari kelompok usia yang lebih muda atau mereka yang sudah terbiasa menggunakan layanan digital dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun manfaat aplikasi ini cukup jelas, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya tidak bisa diabaikan. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah meningkatkan edukasi kepada masyarakat, baik melalui media sosial, pelatihan langsung, maupun kolaborasi dengan fasilitas kesehatan. Edukasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang memahami teknologi, dapat memanfaatkan aplikasi *JKN Mobile* dengan maksimal. Selain itu, BPJS Kesehatan perlu bekerja sama dengan penyedia layanan teknologi untuk mengembangkan antarmuka aplikasi yang lebih sederhana, intuitif, dan ramah pengguna. Desain aplikasi yang user-friendly akan sangat membantu masyarakat dalam memahami cara kerja aplikasi tanpa memerlukan panduan yang terlalu kompleks.

Penerapan aplikasi *JKN Mobile* juga memerlukan dukungan dari fasilitas kesehatan, seperti klinik dan rumah sakit, untuk membantu peserta JKN memahami cara penggunaannya. Penanggung jawab klinik dapat berperan sebagai perantara yang memberikan edukasi langsung kepada peserta, terutama ketika mereka datang untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dengan demikian, klinik dapat menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan dalam meningkatkan adopsi aplikasi ini.

Pada akhirnya, keberhasilan aplikasi *JKN Mobile* dalam mendukung program JKN sangat bergantung pada berbagai faktor, mulai dari kesiapan teknologi, literasi digital masyarakat, hingga dukungan dari pihak-pihak terkait. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan strategi edukasi yang terarah, aplikasi ini memiliki potensi untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat luas, terutama di era digital yang semakin berkembang. Peningkatan pada aspek teknologi, edukasi, dan kolaborasi diharapkan dapat menjadikan aplikasi *JKN Mobile* sebagai alat yang efektif dalam mempercepat transformasi digital di sektor kesehatan Indonesia.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi *JKN Mobile* memberikan dampak yang beragam bagi peserta BPJS dan fasilitas Kesehatan.

1. Tantangan Literasi Digital

Penanggung jawab klinik menyoroti rendahnya tingkat literasi digital di masyarakat sebagai kendala utama dalam pemanfaatan aplikasi ini. Peserta yang kurang memahami teknologi cenderung menghindari penggunaan aplikasi dan memilih cara konvensional. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi secara masif dan berkelanjutan mengenai penggunaan aplikasi *JKN Mobile*.

2. Persepsi Peserta BPJS

Responden peserta BPJS memberikan pandangan yang beragam. Sebagian merasa aplikasi ini membingungkan dan menyulitkan, terutama dalam memahami fitur-fitur yang tersedia. Namun, ada pula yang merasa aplikasi ini sangat membantu dalam mempercepat proses administrasi dan mengakses informasi terkait layanan kesehatan.

3. Manfaat Aplikasi

Meskipun ada tantangan, aplikasi *JKN Mobile* membawa banyak manfaat, terutama bagi peserta yang sudah familiar dengan teknologi. Proses administrasi yang lebih sederhana dan akses yang lebih cepat terhadap layanan kesehatan menjadi nilai tambah yang dirasakan oleh sebagian peserta.

Dari hasil ini, terlihat bahwa keberhasilan aplikasi *JKN Mobile* sangat bergantung pada kemampuan BPJS Kesehatan dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok yang kurang memahami teknologi. Selain itu, diperlukan peningkatan fitur aplikasi agar lebih mudah digunakan oleh semua kalangan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pengetahuan digital. Dukungan dari penanggung jawab klinik dalam membantu peserta juga menjadi kunci penting untuk meningkatkan tingkat adopsi dan pemanfaatan aplikasi ini secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, aplikasi *JKN Mobile* memberikan dampak yang beragam bagi peserta BPJS dan fasilitas kesehatan. Aplikasi ini menawarkan solusi efisien yang mempermudah akses layanan kesehatan, namun penerapannya masih dihadapkan pada kendala, terutama terkait rendahnya literasi digital masyarakat dan keterbatasan pemahaman terhadap teknologi. Sebagian peserta yang terbiasa dengan teknologi merasakan kemudahan dalam mengakses layanan, seperti pembayaran iuran dan pencarian informasi, sementara mereka yang tidak terbiasa dengan aplikasi digital merasa kesulitan.

Penanggung jawab klinik juga mengungkapkan bahwa edukasi yang terbatas tentang aplikasi menjadi tantangan besar dalam meningkatkan pemahaman dan penggunaan aplikasi oleh peserta. Selain itu, desain aplikasi yang kurang intuitif dan adanya keterbatasan infrastruktur seperti akses internet di daerah tertentu juga turut menjadi hambatan dalam penerapannya. Meskipun demikian, aplikasi *JKN Mobile* tetap memberikan manfaat yang signifikan bagi sebagian besar peserta yang sudah familiar dengan teknologi digital. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keberhasilan implementasi aplikasi ini, diperlukan peningkatan edukasi digital, pengembangan aplikasi yang lebih ramah pengguna, dan kerjasama yang lebih erat antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan dalam membantu peserta menggunakan aplikasi dengan lebih optimal.

SARAN

Untuk memastikan keberhasilan aplikasi *JKN Mobile* dalam mendukung layanan kesehatan bagi peserta BPJS, beberapa langkah perlu dilakukan. Masyarakat perlu diberdayakan melalui program literasi digital yang lebih intensif, terutama di wilayah dengan tingkat pemahaman teknologi yang rendah, agar mereka bisa lebih mudah memanfaatkan aplikasi ini. Selain itu, fasilitas kesehatan, seperti klinik, dapat berperan sebagai mitra penting dalam memberikan edukasi langsung kepada peserta yang kesulitan dalam menggunakan aplikasi, serta memberikan panduan praktis yang mudah diikuti. Bagi BPJS Kesehatan, penting untuk memperbarui dan mengembangkan antarmuka aplikasi agar lebih mudah digunakan, dengan desain yang lebih sederhana dan mudah dipahami, serta menyediakan dukungan teknis yang lebih baik untuk peserta. Pemerintah juga harus memperhatikan infrastruktur internet di daerah terpencil agar peserta di seluruh Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah melalui aplikasi *JKN Mobile*. Kombinasi dari edukasi yang tepat, pengembangan aplikasi, dan dukungan dari fasilitas kesehatan akan sangat mendukung keberhasilan penerapan aplikasi ini untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

REFERENSI

- Dewi, N. N. D. S. (2020). Hubungan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Kepuasan Pasien Tanggungan BPJS di Klinik Bhayangkara Polda Bali. *Jurnal Medika : Karya Ilmiah Kesehatan*, 5(2). <https://doi.org/10.35728/jmkik.v5i2.104>
- Lase, H. (2024). Pengaruh Aplikasi Mobile JKN Dan Kinerja Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Pada BPJS Kesehatan Kantor Medan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 3500–3507.
- Solechan. (2019). Solechan_Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 686–696. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.686-696>
- Zebua, J. F. (2019). Implementasi Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan Kota Medan. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.